

Кравець Світлана Григорівна

кандидат педагогічних наук, старший дослідник,
завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання,
докторантка Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369013>

СТАН РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ: РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Kravets Svitlana Grigorivna

Candidate of Pedagogical Sciences (PhD), Senior Researcher,
Head of the Laboratory of Foreign Systems of Vocational Education and Training,
Doctorate Student of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PROJECT CULTURE DEVELOPMENT AMONG VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS: FINDINGS FROM THE ASCERTAINING STAGE OF THE EXPERIMENT

Анотація.

У статті схарактеризовано результати констатувального етапу експерименту з визначення стану розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання; проаналізовано результати опитування педагогів професійного навчання за мотиваційно-ціннісним, інноваційно-когнітивним, проєктувально-діяльнісним та особистісно-рефлексивним критеріями; з'ясовано, що педагоги професійного навчання характеризуються здебільшого достатнім та середнім рівнями розвитку досліджуваного явища, що у контексті розвитку інноваційних освітніх проєктів на регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях потребує системного зростання показників досліджуваного явища шляхом упровадження відповідної технології.

Abstract.

The article characterizes the results of the experiment to determine the state of development the project culture of vocational teachers; the results of the survey of vocational teachers on motivational and value, innovative and cognitive, design and activity, personal and reflective criteria. It has been found that vocational teachers are characterized by mostly sufficient and average levels of development of the studied phenomenon, which in the context of the development of innovative educational projects at the regional, national and international levels requires a systematic increase in the indicators of the phenomenon under study by the introduction of appropriate technology.

Ключові слова: проєктна культура; педагог професійного навчання; критерій; показник; рівні розвитку проєктної культури; констатувальний етап експерименту.

Keywords: project culture; vocational teacher; criterion, indicator; levels of development of project culture; ascertaining stage of the experiment.

Постановка проблеми. Розвиток сучасної професійної освіти відбувається в умовах численних змін і трансформацій, зумовлених політичними та соціально-економічними чинниками. Сьогодні потенціал системи професійної освіти спрямований на задоволення пріоритетів молоді, дорослих, у тому числі ветеранів війни й внутрішньо переміщених осіб щодо опанування затребуваними на ринку праці навичками та працевлаштування, а економіка й суспільство – розраховують на максимальні можливості професійної освіти у повоєнному відновленні України. Світові організації та країни Європейського союзу проявляють відкритість до інвестування у розвиток професійної освіти в Україні, що вимагає готовності та педагогічних кадрів до реалізації інноваційних освітніх проєктів на регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях. У цьому контексті актуалізується значення розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання, які, володіючи цією «поліфункціональною властивістю, можуть проєктувати власні траєкторії професійного розвитку та забезпечувати

створення, реалізацію й оцінювання творчо-інноваційних освітніх проєктів різних рівнів і в змінних умовах, спрямованих на розв'язання стратегічних завдань освітньої галузі та якісної професійної підготовки здобувачів освіти» [2, с. 132].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання розвитку проєктної культури розглянуто у роботах І. Андрощука, В. Козленка, В. Сидоренко, А. Брехунець, М. Шевчук, Л. Бережної та ін. Однак, у педагогічній теорії та практиці недостатньо дослідженими є питання розвитку проєктної культури педагогів закладів професійної освіти, що першочергово потребує проведення констатувального етапу експерименту щодо вивчення стану розвитку цього феномену.

Метою статті є характеристика результатів констатувального етапу експерименту щодо дослідження стану розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання.

Виклад основного матеріалу. На етапі теоретичного дослідження та з урахуванням наукових

праць нами визначено компоненти проектної культури педагога професійного навчання, якими є: мотиваційно-ціннісний, інноваційно-когнітивний, проєктувально-діяльнісний та особистісно-рефлексивний [3, с. 188-189]. Обґрунтований зміст цих компонентів є основою розроблення критеріїв і показників оцінювання низького, середнього, достатнього та високого рівнів розвитку досліджуваного явища за допомогою відповідного опитувальника [4]. У процесі створення опитувальника, зокрема уточнення показників мотиваційно-ціннісного критерію, ми ґрунтувались на наукових дослідженнях, де значення цього мотиваційно-ціннісного компоненту у культурі проектної діяльності розуміється «як прагнення виконати всі етапи проєктування максимально ефективно, самовдосконалюватися від проєкту до проєкту як творча, соціально орієнтована особистість» [5, с. 33]; використовували результати самооцінювання педагогами професійного навчання вагомості термінальних та інструментальних цінностей (за методикою «Ціннісні орієнтації» М. Рокича) для розвитку їхньої проектної культури [1]. Відтак, було уточнено цінності двох рівнів пріоритетності, перший з них було взято за основу в уточненні показників мотиваційно-ціннісного критерію. В основі змісту інноваційно-когнітивного та проєктувально-діяльнісного критеріїв – вимоги професійного стандарту «Педагог професійного навчання» та дескриптори трудової функції «Здійснення проектної діяльності» [6], показники особистісно-рефлексивного критерію визначають зміст професійно важливих особистих якостей педагога професійного навчання.

Опитування стану розвитку проектної культури педагогів професійного навчання проводилося online-засобами, в якому взяли участь 1109 респондентів із понад 100 закладів професійної освіти. Значимо, що відповідно до специфікації опитувальника, кожен критерій містить по п'ять показників, а показник характеризується твердженнями, вибір яких співвідноситься із низьким, середнім, достатнім та високим рівнями розвиненості показника.

У нашому дослідженні мотиваційно-ціннісний критерій характеризується такими показниками: інтерес до проектної діяльності; мотиви (прагнення) до розвитку власної проектної культури; прагнення до здійснення інноваційних перетворень; сформованість термінальних цінностей системного пізнання, саморозвитку й самовдосконалення, творчої та активної, самостійної та продуктивної діяльності; сформованість інструментальних цінностей щодо безперервного розширення кругозору, вивчення національної та інших культур, ефективної та раціональної діяльності. Результати опитування за мотиваційно-ціннісним критерієм представлено у таблиці 1 та на рисунку 1.

Таблиця 1

Результати опитування педагогів професійного навчання за мотиваційно-ціннісним критерієм

№ з/п	Показники	Низький рівень (%)	Середній рівень (%)	Достатній рівень (%)	Високий рівень (%)
1	Інтерес до проектної діяльності	0,5	13,8	64,9	20,7
2	Мотиви до розвитку власної проектної культури	0,3	10,3	53,8	35,6
3	Прагнення до здійснення інноваційних перетворень	0,7	20	63,5	15,8
4	Сформованість термінальних цінностей	0,8	11,7	69,6	17,9
5	Сформованість інструментальних цінностей	0,3	13,2	67	19,5
Середнє значення		0,5	13,8	63,7	22

За результатами опитування педагогів професійного навчання за мотиваційно-ціннісним критерієм засвідчується достатній рівень розвитку їхнього інтересу до вивчення інновацій з організації і здатність до здійснення проектної діяльності та інноваційних перетворень у межах педагогічної діяльності; усвідомлення значення розвитку власної

проектної культури для здійснення педагогічної діяльності; сформованість цінностей системного пізнання, саморозвитку й самовдосконалення, творчої та активної, самостійної та продуктивної діяльності, безперервного розширення кругозору, вивчення національної та інших культур тощо.

Рис. 1. Рівні розвитку проектної культури педагогів професійного навчання за мотиваційно-ціннісним критерієм

Самооцінювання рівнів розвитку інноваційно-когнітивного критерію проектної культури педагогів професійного навчання здійснювалося за такими показниками: базові професійні знання у галузі філософії, культурології, акмеології, психопедагогіки, права та інтелектуальної власності; здатність до проектної діяльності у сфері освіти (суть, методи та етапи проектної діяльності; алгоритми проектування інноваційних методик навчання та виховання); здатність до проектування змісту професійної освіти (нормативно-правові та методичні документи з розроблення професійних,

освітніх стандартів/ програм з професій/ спеціальностей); здатність реалізовувати національні та міжнародні проекти у сфері освіти та партнерства (знання про грантові програми, національні та міжнародні проекти у сфері освіти та партнерства; порядок оформлення документації на участь у проєктах у сфері освіти та партнерства); сучасні знання про проектний (педагогічний) менеджмент, фандрайзинг, нетворкінг, партнерство та стандартизацію, педагогічний маркетинг, освітню логістику, моніторинг тощо. Результати опитування за інноваційно-когнітивним критерієм представлено у таблиці 2 та на рисунку 2.

Таблиця 2

Результати опитування педагогів професійного навчання за інноваційно-когнітивним критерієм

№ з/п	Показники	Низький рівень (%)	Середній рівень (%)	Достатній рівень (%)	Високий рівень (%)
1	Базові професійні знання у галузі філософії, культурології, акмеології, психопедагогіки, права та інтелектуальної власності	2,4	28,3	58,5	10,7
2	Здатність до проектної діяльності у сфері освіти	1,3	24,6	63,6	10,6
3	Здатність до проектування змісту професійної освіти	2,3	22,5	57,1	18,1
4	Здатність реалізовувати національні та міжнародні проекти у сфері освіти та партнерства	12	39,8	41,5	7,7
5	Сучасні знання про проектний (педагогічний) менеджмент, фандрайзинг, нетворкінг, партнерство та стандартизацію, педагогічний маркетинг, освітню логістику, моніторинг	10,8	41,7	40,7	6,8
Середнє значення		5,7	31,4	52,1	10,8

Результати опитування педагогів професійного навчання за інноваційно-когнітивним критерієм засвідчують їхній достатній рівень знань у галузі філософії, культурології, акмеології, психопедагогіки, права та інтелектуальної власності; розуміють суть, методи та етапи проектної діяльності, алгоритми проектування інноваційних методик

навчання та виховання; нормативно-правові та методичні документи з розроблення професійних, освітніх стандартів/ програм з професій/ спеціальностей; знають особливості реалізації національних та міжнародних проєктів у сфері освіти та партнерства та інколи беруть участь у таких проєктах.

Рис. 2. Рівні розвитку проектної культури педагогів професійного навчання за інноваційно-когнітивним критерієм

Щодо володіння сучасними знаннями про проектний (педагогічний) менеджмент, фандрайзинг, нетворкінг, партнерство та стандартизацію, педагогічний маркетинг, освітню логістику, моніторинг, то педагоги на середньому рівні (41,7%) ро-

зуміють суть та значення цих процесів у педагогічній діяльності. Вважаємо, що сьогодні педагоги професійного навчання мають більш ґрунтовніше володіти знаннями про нові форми як планування й організації, так і здійснення проектної діяльності,

чітко розуміючи практичне застосування цих форм роботи.

Рівні розвитку проектувально-діяльнісного критерію проектної культури педагогів професійного навчання оцінювалися за показниками сформованості дослідницьких (гностичних, психопедагогічних, аналітичних, експертних, діагностичних, прогностичних) умінь/навичок проектування педагогічної діяльності; умінь/навичок здійснення практичної проектної діяльності (управління освітніми (навчальними) проектами; проектування методик навчання і виховання; проектування інноваційних педагогічних технологій); умінь/навичок розроблення проектів професійних, освітніх стандартів/ програм з професій/ спеціальностей; удосконалення законодавчих актів та нормативно-правових документів у сфері освіти); операційних умінь/навичок дотримання технологічного процесу проектної діяльності з використанням цифрових засобів та дистанційних

технологій у здійсненні проектної діяльності у стандартних та нестандартних умовах, а також здатності до здійснення проектної діяльності на засадах партнерства (пошук грантових програм; налагодження зв'язків та співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами; реалізація національних та міжнародних проектів). За результатами опитування педагогів професійного навчання за проектувально-діяльнісним критерієм (табл. 3, рис. 3) узагальнюється достатній рівень розвитку дослідницьких умінь/навичок проектування у відповідних педагогічних ситуаціях; умінь/навичок здійснення практичної проектної діяльності та проектування змісту професійної освіти; достатнє розуміння особливостей технологічного процесу проектної діяльності з використанням цифрових засобів та дистанційних технологій у здійсненні проектної діяльності у стандартних та нестандартних умовах.

Таблиця 3

**Результати опитування педагогів професійного навчання
за проектувально-діяльнісним критерієм**

№ з/п	Показники	Низький рівень (%)	Середній рівень (%)	Достатній рівень (%)	Високий рівень (%)
1	Дослідницькі уміння/навички щодо проектування педагогічної діяльності	4,9	37,5	49,7	7,9
2	Уміння/навички здійснення практичної проектної діяльності	3,7	30,4	56,4	9,6
3	Уміння/навички розроблення проектів професійних, освітніх стандартів/ програм з професій/ спеціальностей; удосконалення законодавчих актів та нормативно-правових документів у сфері освіти	4,6	29,7	50,4	15,3
4	Операційні уміння/навички дотримання технологічного процесу проектної діяльності	3,9	35,3	46,4	14,4
5	Здатність до здійснення проектної діяльності на засадах партнерства	19,7	48,2	27,5	4,7
Середнє значення		7,3	36,2	46,1	10,4

Рис. 3. Рівні розвитку проектної культури педагогів професійного навчання за проектувально-діяльнісним критерієм

Водночас результати опитування засвідчують, що за показником здатності до здійснення проектної діяльності на засадах партнерства найвищим є середній рівень (48,2%), що засвідчує недостатню активність педагогів професійного навчання у проектній діяльності на засадах партнерства, зокрема й участі у реалізації національних та міжнародних проектів.

Рівні розвитку особистісно-рефлексивного критерію проектної культури педагогів професійного навчання оцінювалися за такими показниками: професійно важливі якості (педагогічна емпатія, педагогічна етика, педагогічний такт тощо) для

забезпечення міжособистісної взаємодії у проектній діяльності; професійно важливі якості (педагогічна ерудиція, інтуїція, навички цілепокладання та прогнозування тощо) для здійснення практико-орієнтованого навчання здобувачів освіти; здатність до усвідомлення безперервного розвитку проектної культури (рефлексія на особистісному рівні), здатність до усвідомлення суспільного значення результатів проектної діяльності (рефлексія на соціальному рівні); здатність до оцінювання результатів проектної діяльності здобувачів освіти. Результати опитування за особистісно-рефлексивним критерієм представлено у таблиці 4 та на рисунку 4.

Таблиця 4

Результати опитування педагогів професійного навчання за особистісно-рефлексивним критерієм

№ з/п	Показники	Низький рівень (%)	Середній рівень (%)	Достатній рівень (%)	Високий рівень (%)
1	Професійно важливі якості для забезпечення міжособистісної взаємодії у проектній діяльності	1,4	20,4	63	15,2
2	Професійно важливі якості для здійснення практико-орієнтованого навчання здобувачів освіти	1,2	14,1	73,3	11,5
3	Здатність до усвідомлення безперервного розвитку проектної культури	0,7	20,6	64,7	14
4	Здатність до усвідомлення суспільного значення результатів проектної діяльності	2,1	21,8	65	11,1
5	Здатність до оцінювання результатів проектної діяльності здобувачів освіти	1,1	25,2	63,1	10,6
Середнє значення		1,3	20,5	65,8	12,4

Рис. 4. Рівні розвитку проектної культури педагогів професійного навчання за особистісно-рефлексивним критерієм

Результати опитування педагогів професійного навчання за особистісно-рефлексивним критерієм засвідчують достатній рівень розвитку професійно важливих якостей для здійснення рефлексії на особистому та соціальному рівнях, забезпечення міжособистісної взаємодії у проектній діяльності, здійснення практико-орієнтованого навчання здо-

будувачів освіти та застосування різних методів оцінювання результатів проектної діяльності здобувачів освіти.

Загальний стан рівнів розвитку проектної культури педагогів професійного навчання за мотиваційно-ціннісним, інноваційно-когнітивним, проєктувально-діяльнісним та особистісно-рефлексивним критеріями відображено на рисунку 5.

Рис. 5. Загальний стан рівнів розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання за мотиваційно-ціннісним (МЦК), інноваційно-когнітивним (ІКК), проєктувально-діяльнісним (ПДК) та особистісно-рефлексивним (ОРК) критеріями

Окрім проведення опитування педагогів професійного навчання щодо стану розвитку їхньої проєктної культури, на констатувальному етапі експерименту проводились бесіди, аналізувалися результати методичної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо наявності навчально-методичних матеріалів для розвитку досліджуваного явища, проводилось опитування щодо оцінювання вагомості термінальних та інструментальних цінностей (за методикою М. Рокича) та уточнення цінностей першого й другого рівнів пріоритетності для розвитку проєктної культури [1]; здійснювалося оцінювання готовності педагогів професійного навчання до використання технологій дистанційного навчання [7], сучасних виробничих технологій, готовності до проєктної діяльності в межах державно-приватного партнерства.

Висновки. За результатами констатувального етапу експерименту з'ясовано, що педагогі професійного навчання характеризуються здебільшого достатнім та середнім рівнями розвитку досліджуваного явища, що у контексті розвитку інноваційних освітніх проєктів потребує системного зростання показників досліджуваного явища шляхом упровадження відповідної технології розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання, що включає науковий, процесуальний та результативний аспекти, які передбачають відповідно: визначення та дотримання цільових орієнтирів, завдань, методологічних засад, принципів розвитку проєктної культури; моделювання змісту, форм та методів розвитку проєктної культури; проведення діагностики рівня розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання шляхом організації формувального етапу експерименту.

Список використаної літератури:

1. Кравець, С. Г. (2023). Мотиваційно-ціннісна складова проєктної культури педагога професійного навчання. Наукові записки Малої академії наук України. Вип. 1 (26), С. 65-71. ISSN 2618-0529, URL: <http://lib.iitta.gov.ua/736417/> (дата звернення: 16.03.2024).
2. Кравець, С. Г. (2023). Проєктна культура педагога професійного навчання: суть поняття Вісник

Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. Вип. 1 (51). С. 128-134. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/735439/> (дата звернення: 15.03.2024).

3. Кравець, С. Г. (2023). Компоненти проєктної культури педагогів професійного навчання / Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 2-го Міжнародного наукового форуму [за заг. ред. Г. В. Єльнікової; ред. кол.: О. Л. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, В. М. Гладкова, З. В. Рябова; упоряд. Я. Й. Васильченко]. Київ-Харків-Запоріжжя. С. 188-190. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/735440/> (дата звернення: 25.03.2024).

4. Опитувальник щодо стану розвитку проєктної культури педагогічних працівників URL: https://docs.google.com/forms/d/1R9xRBm1PU9zM_0hNzhCqY3m9xo79U0yf7aftcGiBOz4/edit

5. Оршанський Л., Пазюк Р., Неміров Д. (2024). Компетентнісний підхід у формуванні культури проєктної діяльності майбутніх учителів технологій. Молодь і ринок. №2 (222), С. 31-36. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2024.300084> URL: <http://mir.dspu.edu.ua/article/view/300084> (дата звернення: 18.04.2024).

6. Професійний стандарт «Педагог професійного навчання» [Електронний ресурс]. Наказ Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України від 29.12.2022 року № 38-ОД. URL: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/pedagog-profesijnogo-navcanna-2> (дата звернення: 15.03.2024).

7. Petrenko L., Kravets S., Bazeliuk O., Maiboroda L., Muzyka I. Analysis of the current state of distance learning in professional (vocational) educational establishments. E3S Web of Conferences. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (Published online 22 April 2020) Vol.166, Article No 7. 2020. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10010/e3sconf_icsf2020_10010.html (DOI 10.1016/j.e3sconf.2020.10010). eISSN: 2267-1242. (дата звернення: 17.03.2024).